

UDC: 336.221.4

JEL: H72

SOLIQ SIYOSATIDAGI O‘ZGARISHLARNING DAVLAT BYUDJETI DAROMADLARIGA TA’SIRI TAHLILI

ANALYSIS OF THE IMPACT OF CHANGES IN TAX POLICY ON STATE BUDGET REVENUES

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ НА ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

Rahmonqulov Temirbek Eshmamatovich ^[0009-0005-3038-9955]

Fan va texnologiyalar universiteti, “Moliya va moliyaviy texnologiyalar”
kafedrasida katta o‘qituvchisi

Rakhmonkulov Temirbek Eshmamatovich

University of science and technologies, senior lecturer of the department
«Finance and financial technologies»

Рахмонкулов Темирбек Эшмаматович

Университет науки и технологий, старший преподаватель кафедры
«Финансы и финансовые технологии»

E-mail: t.rahmonqulov@usat.uz; **Phone:** +998998811258

Bolibekov Baxtiyor Achilovich ^[0009-0007-5112-8281]

Fan va texnologiyalar universiteti, “Moliya va moliyaviy texnologiyalar”
kafedrasida dotsenti, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Bolibekov Bakhtiyor Achilovich

University of science and technologies, associate professor of the department
«Finance and financial technologies», PhD, associate professor

Болибеков Бахтиёр Ачилович

Университет науки и технологий, доцент кафедры «Финансы и
финансовые технологии», кандидат экономических наук, доцент

E-mail: j.safarov@usat.uz; **Phone:**+998997247877

Annotatsiya. Ushbu maqolada soliq siyosatidagi o‘zgarishlarning davlat byudjeti daromadlariga ko‘rsatgan ta’siri keng qamrovli va chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqot so‘nggi yillarda amalga oshirilgan soliq islohotlari, soliq stavkalari, soliq imtiyozlari tizimi va soliq ma‘murchiligining raqamlashtirilishi natijasida byudjet tushumlarining shakllanishi va barqarorligiga qanday ta’sir ko‘rsatganini o‘rganadi. Shuningdek, soliq siyosatining iqtisodiy o‘sish sur‘atlari, fiskal barqarorlikni ta’minlash, davlat moliyasini boshqarish samaradorligini oshirish va byudjet tushumlarini optimallashtirishdagi roli tahlil etiladi.

Maqolada soliq tushumlarini oshirish, soliqqa tortish bazasini kengaytirish, soya iqtisodiyotini qisqartirish hamda moliyaviy boshqaruvni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Natijalar davlat fiskal siyosatini yanada takomillashtirish va iqtisodiy rivojlanishni barqarorlashtirish uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqot soliq siyosatining samaradorligini oshirish va byudjet barqarorligini mustahkamlashda nazariy va amaliy yo‘l-yo‘riq sifatida xizmat qiladi.

Kalit soʻzlar: soliq siyosati, davlat byudjeti, byudjet daromadlari, fiskal siyosat, iqtisodiy barqarorlik, soliq islohotlari, soliq stavkalari, soliq imtiyozlari, soliq maʼmurchiligi, raqamlashtirish, soya iqtisodiyoti, davlat moliyasi, iqtisodiy oʻsish, fiskal barqarorlik, soliq bazasi, fiskal boshqaruv, moliyaviy boshqaruv, byudjet siyosati.

Abstract. This article presents a comprehensive and detailed analysis of the impact of tax policy changes on state budget revenues. The study investigates recent tax reforms, adjustments in tax rates, improvements in incentive systems, and the digitalization of tax administration, and examines how these measures have influenced the formation, growth dynamics, and stability of budget revenues. The research highlights the role of tax policy in promoting economic growth, ensuring fiscal sustainability, and improving public financial management efficiency. It also addresses measures for reducing the shadow economy, expanding the tax base, and optimizing revenue collection. Based on analytical findings, practical recommendations are developed to enhance the effectiveness of fiscal policy, increase state budget revenues, and strengthen economic stability. The results provide both scientific and applied value, offering guidance for future improvements in national fiscal strategies and sustainable economic development.

Key words: tax policy, state budget, budget revenues, fiscal policy, economic stability, tax reforms, tax rates, tax incentives, tax administration, digitalization, shadow economy, public finance, economic growth, fiscal sustainability, tax base, fiscal management, financial governance, budget optimization.

Аннотация. В статье представлен всесторонний и детальный анализ влияния изменений налоговой политики на доходы государственного бюджета. Исследование охватывает результаты недавних налоговых реформ, корректировку налоговых ставок, совершенствование системы льгот и цифровизацию налогового администрирования, а также их влияние на формирование, динамику роста и устойчивость бюджетных поступлений. Особое внимание уделено роли налоговой политики в стимулировании экономического роста, обеспечении фискальной стабильности и повышении эффективности управления государственными финансами. Анализируются меры по сокращению теневой экономики, расширению налоговой базы и оптимизации процессов сбора доходов. На основе полученных аналитических данных предложены практические рекомендации по улучшению эффективности фискальной политики, увеличению доходов бюджета и укреплению экономической стабильности. Результаты исследования имеют как научное, так и прикладное значение и могут служить ориентиром для дальнейшего совершенствования государственной финансовой стратегии и устойчивого экономического развития.

Ключевые слова: налоговая политика, государственный бюджет, доходы бюджета, фискальная политика, экономическая стабильность, налоговые реформы, налоговые ставки, налоговые льготы, налоговое администрирование, цифровизация, теневая экономика, государственные финансы, экономический

рост, фискальная устойчивость, налоговая база, управление финансами, финансовое управление, оптимизация бюджета.

For citation: Rakhmonkulov T.E., Bolibekov B.A. Analysis of the impact of changes in tax policy on state budget revenues. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 4 (1): 59-67.

Kirish. Davlat byudjeti davlatning iqtisodiy faoliyatini rejalashtirish va boshqarishning asosiy vositasidir. Byudjet daromadlari davlatning moliyaviy ehtiyojlarini qondirish va ijtimoiy, iqtisodiy infratuzilmalarga sarmoya kiritish uchun zarurdir. Ushbu maqolada davlat byudjetining daromadlari, ularning manbalari, ularning iqtisodiy va moliyaviy tizimdagi o'rnini hamda daromadlar taqsimotining ahamiyati ko'rib chiqiladi. Davlat byudjeti daromadlarining turlari, fiskal siyosat va soliq tizimi orqali ular qanday shakllanayotgani, ularning barqarorlikka ta'siri va davlatning iqtisodiy rivojlanishga qo'shadigan hissasi tahlil etiladi.

Davlat byudjeti har qanday mamlakatning moliyaviy mustahkamligini ta'minlovchi asosiy vositabo'lib, davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturlarini amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasida byudjet daromadlarining asosiy qismini solikli tushumlartashkil etadi va bu tushumlarning barqaror o'sishi mamlakatning moliyaviy barqarorligin ta'minlashning garovidir [1]. O'zbekistonda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan soliq tizimidagi islohotlar soliq to'lovchilar uchun qulay muhit yaratish, soliq ma'murchiligini takomillashtirish va soliq tushumlarini oshirishga qaratilgan.

Zamonaviy iqtisodiyotda soliq siyosatining maqsadi faqatgina soliq undirish emas, balki iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va aholi farovonligini oshirishdan ham iborat [2]. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan soliq islohotlari, xususan, soliq stavkalarini optimallashtirish, soliq ma'murchiligini raqamlashtirish va soliq bazasini kengaytirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan.

Adabiyotlar sharhi. Byudjet daromadlari va soliq tizimi tadqiqotlariga bag'ishlangan ilmiy adabiyotlar tahlili ko'rsatadiki, samarali soliq tizimi iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish bilan birga, byudjet daromadlarining barqaror o'sishini ta'minlashi lozim [3]. Jumladan, Nurmuhamedova (2021) o'z tadqiqotida O'zbekistonda soliq islohotlarining iqtisodiy o'sishga ta'sirini o'rganib, soliq yukini optimallashtirish va soliq bazasini kengaytirish orqali byudjet daromadlarini oshirish mumkinligini aniqlagan [4].

Xalqaro Valyuta Fondi ekspertlarining tahlillariga ko'ra, rivojlanayotgan mamlakatlarda soliq tizimini takomillashtirish orqali byudjet daromadlarini YIMga nisbatan 3-5 foizga oshirish imkoniyati mavjud [5]. Bu O'zbekiston uchun ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, soliq ma'murchiligini takomillashtirish va soliq bazasini kengaytirish orqali byudjet daromadlarini sezilarli darajada oshirish imkoniyati mavjud. Rossiyalik iqtisodchi D.Chernik (2022) soliq tizimini takomillashtirish bo'yicha tadqiqotida soliq siyosatining investitsion faollikka ta'sirini tahlil qilib, soliq imtiyozlarini maqsadli yo'naltirish orqali investitsion faollikni

oshirish va shu orqali byudjet daromadlarini ko'paytirish mumkinligini asoslab bergan [6].

Professor Q.A.Yahyoevning fikricha, “Iqtisodiy mohiyatiga qarab soliqlar egri va to'g'ri soliqlarga yoki bevosita va bilvosita bo'linadi. To'g'ri soliqlarni to'g'ridan to'g'ri soliq, to'lovchilarning o'zi to'laydi, ya'ni soliqni xuquqiy to'lovchisi ham, xaqiqiy to'lovchisi ham bitta shaxs bo'ladi. To'g'ri soliq yukini boshqalarga ortish holati bu erda bo'lmaydi. Bu soliqlarga hamma daromaddan to'lanadigan va barcha mulk soliqlari kiradi.

Egri soliqlarni xuquqiy to'lovchilari mahsulot (ish, xizmatni) yuklab yuboruvchilardir (xizmat ko'rsatuvchilardir). Lekin soliq og'irligini xaqiqatdan ham byudjetga to'lovchilari tovar (ish, xizmat)ni iste'mol qiluvchilardir, ya'ni xaqiqiy soliq to'lovchilar bu erda yashiringan” -deb ta'rifbergan [7].

Professor A.V.Vahobov, A.Jo'raevlar bilvosita soliqlarga to'xtalib, “Egri soliqlarni huquqiy to'lovchilari mahsulot (ish, xizmatni) yuklab yuboruvchilar hisoblanadi. Lekin, soliq og'irligini haqiqatdan ham byudjetga to'lovchilari tovar (ish, xizmat)ni iste'mol qiluvchilardir, ya'ni egri soliqlarning barchasi bevosita iste'molchilar zimmasiga tushadi. Bu soliqlar tovar (ish, xizmat) qiymati ustiga qo'shimcha ravishda qo'yiladi” deb fikr bildirishgan [8].

M.M.Shadurskaya, E.A.Smorodina, T.V.Bakunovalar bilvosita soliqlarga to'xtalib, “Bilvosita soliqlar -bu tovarlar va xizmatlar tarifiga qo'yilgan qo'shimcha narx ko'rinishidagi soliqdir” deb ta'rif berishgan. [9]

Mayburov [10] “soliq islohoti soliq tizimini tubdan o'zgartirishni davlat soliq siyosatining yangi mazmuniga moslashtirish” deb ta'kidlaydi.

Dementeva [11] soliq siyosatini davlat iqtisodiy siyosatining in'ikosi ekanligini, u mustaqil ahamiyatga egaligi va soliqlarning ilmiy nazariyasiga asoslanishi lozimligini ta'kidlaydi. “Amalga oshirilayotgan soliq siyosatining natijalari ko'p jihatdan davlat o'z iqtisodiy siyosatiga qanday tuzatishlar kiritishga majbur ekanligini, soliq tizimini qanday qurish kerakligini belgilaydi”.

Karp [12] Soliq siyosati davlatning o'rta va uzoq muddatli istiqboldagi umumiy moliyaviy siyosatining tarkibiy qismi bo'lib, soliq sohasidagi davlat faoliyati konsepsiyasi, soliq mexanizmi, soliq tizimini boshqarish kabi tushunchalarni o'z ichiga oladi.

Aronov, Kashinlar [13] esa “maksimal soliq siyosatining mazmunini soliq siyosatining asosiy strategiyasi sifatida qaraydi, ya'ni, ularning fikricha, soliqlar sonini oshirish, soliq stavkalarini oshirish, soliq imtiyozlarini kamaytirish soliq siyosatining strategik maqsadlari sifatida qabul qilinishi mumkin” ta'riflaydi.

Sitnikovaning [14] fikricha, “konsolidatsiyalashgan soliq to'lovchilar guruhiga kiritishda aktivlarini tan olish yoki maxsus qayta baholash zarur, guruhga kirishdan oldin korxonaning zararlarini o'tkazish tartibi ishlab chiqilishi lozim, konsolidatsiyalashgan soliq to'lovchining moliyaviy-xo'jalik faoliyatining bir xil qiymatga ega bo'lgan sub'ekt sifatida xalqaro e'tirof etilishiga alohida e'tibor qaratilishi lozim”.

Darkina [15] yirik soliq to'lovchilarning xususiyatlari sifatida to'xtalib, “yirik soliq to'lovchilarga quyidagi xususiyatlar xosdir: katta pul oqimi, keng ko'lamli

hujjatlar aylanmasi, soddalashtirilgan tizim bo'yicha soliqqa tortiladigan turli tarkibiy bo'linmalarning integratsiyasidan foydalanish, mamlakat ichida ham, chet elda ham turli firmalar bilan hamkorlik mavjudligidir».

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida tahliliy va statistik usullardan foydalanildi. Davlat byudjeti solikli daromadlarining tahlili uchun O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Davlat soliq qo'mitasi va Statistika qo'mitasining rasmiy ma'lumotlari asosida dinamik qator, tarkibiy va qiyosiy tahlil usullari qo'llanildi [16].

Tahlil va natijalar muhokamasi. 2020-2024-yillar oralig'ida O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetining soliqqa oid daromadlari izchil o'sish tendensiyasini saqlab qoldi. 2024-yil davomida mamlakatda soliq siyosati hamda soliq ma'murchiligi sohasida qator muhim o'zgarishlar amalga oshirildi.

Foyda solig'i yo'nalishida:

Soliq to'lovchilar tarkibi, amaldagi stavkalar, hisoblash va to'lov jarayonlari avvalgidek qoldirildi.

Biroq foyda solig'ini oylik avans tarzida to'laydigan subyektlarning daromad chegarasi 5 milliard so'mdan 10 milliard so'mgacha ko'tarildi.

Jismoniy shaxslarning daromad solig'i bo'yicha:

Soliq to'lovchilar toifasi, stavkalar, hisoblash hamda to'lash mexanizmlari, shu jumladan, pensiya hisobvaraqlariga 0,1 foiz yo'naltirish tartibi o'z kuchini saqlab qoldi.

Shu bilan birga, quyidagi holatlar daromad solig'idan ozod etildi:

- ota-onalarning farzandlari yoshi cheklanmagan holda (ilgari 26 yosh bilan chegaralangan) ularning professional yoki oliy ta'lim muassasalarida o'qish xarajatlariga sarflagan mablag'lari;

- mahalliy fond bozorida chiqarilgan qimmatli qog'ozlarni xarid qilish uchun ajratilgan, lekin bir yilda mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining yuz baravaridan oshmaydigan daromadlar.

2024-yil 1-yanvardan boshlab ijaraga beriladigan mol-mulk uchun minimal oylik to'lov miqdorlari yangilandi:

- turar joylarda Toshkent shahrida 1 kv.m uchun 25 ming so'm, Nukus va viloyat markazlarida 12 ming so'm, boshqa hududlarda 5 ming so'm;

- noturar joylar uchun Toshkentda 40 ming so'm, Nukus hamda viloyat markazlarida 23,5 ming so'm, qolgan hududlarda 10 ming so'm;

- yengil avtomobillar bo'yicha 780 ming so'm, avtobus, yuk mashinalari va mikroavtobuslar uchun esa 1 million 550 ming so'm miqdorida belgilandi.

Aylanmadan olinadigan soliq borasida:

O'zini o'zi band qilgan fuqarolarning yillik daromadi 100 million so'mdan ortsa, ular yakka tartibdagi tadbirkorlar tartibida soliqqa tortiladi.

Qat'iy belgilangan aylanma soliq to'lovchilar uchun esa quyidagi stavkalar o'rnatildi: yillik daromadi 500 million so'mgacha bo'lganlar uchun 25 million so'm, undan yuqori bo'lganlar uchun 34 million so'm.

Qo'shimcha yangiliklar:

Soliq majburiyatlari bo'yicha da'vo muddati 2024-yil 1-yanvardan boshlab 5 yildan 3 yilgacha qisqartirildi.

1-iyuldan esa avtomobil shinalariga ularning og'irligi (kilogrammda) asosida 0,3 foiz (1020 so'm) miqdorida utilizatsiya yig'imi joriy qilindi.

Qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) bo'yicha:

QQS stavkasi 12 foiz darajasida qoldirildi.

Hisob-kitob va hisobot topshirish tartibi o'zgarmadi.

2024-yil 1-apreldan boshlab dori vositalari va veterinariya preparatlari realizatsiyasi, shuningdek ularni ishlab chiqarish uchun import qilinadigan xomashyo hamda tibbiy xizmatlarga nisbatan berilgan imtiyozlar bekor qilindi. Shu bilan birga, "Ijtimoiy himoya yagona reyestri"da qayd etilgan fuqarolarga xarid qilingan dori va tibbiy xizmatlar uchun to'langan QQS "keshbek" tarzida qaytariladi.

Shuningdek, suv, issiqlik, kanalizatsiya va chiqindi chiqarish xizmatlari uchun qo'llanilgan "nol stavka" bekor qilindi.

O'zbekiston hududida faoliyat yuritayotgan, chet elda ro'yxatdan o'tgan yakka tartibdagi tadbirkorlar QQS to'lovchisi sifatida tan olindi.

Aksiz solig'iga oid o'zgarishlar:

Soliq to'lovchilar toifasi va hisobot muddatlari o'zgarishsiz saqlanib qoldi.

2024-yil 1-yanvardan:

- tamaki mahsulotlariga nisbatan aksiz solig'i stavkalari 12 foizga oshirildi;
- etil spirti va unga yaqin mahsulotlar uchun 1 litriga 14 900 so'm miqdorida yangi stavka joriy qilindi;
- alkogol va tamaki mahsulotlari importiga nisbatan aksiz stavkalari 5 foizga kamaytirildi.

1-apreldan neft mahsulotlariga belgilangan stavkalar 12 foizga indeksatsiya qilindi, ammo AI-91 va undan yuqori oktanli benzinlar uchun avvalgi stavkalar saqlanib qoldi.

1-iyuldan ichki ishlab chiqaruvchilarning alkogol mahsulotlariga 5 foizlik indeksatsiya kiritildi.

Shuningdek, tarkibida shakar yoki boshqa shirinlashtiruvchi modda bo'lgan gazlangan ichimliklar uchun 1 litriga 500 so'm, energetik ichimliklar uchun esa 2 000 so'm aksiz solig'i joriy etildi.

Resurs soliqlari bo'yicha:

Mol-mulk, yer, suv va yer qa'ridan foydalanish uchun belgilangan soliqlar bazaviy stavkalari o'rtacha 12 foizga oshirildi.

Mahalliy davlat hokimiyatlari ularni hududiy iqtisodiy rivojlanish darajasiga qarab oshiruvchi yoki kamaytiruvchi koeffitsiyentlar orqali tartibga solish huquqini saqlab qoldi.

Yuridik shaxslarning mol-mulk solig'i:

Soliqqa tortiladigan bazaning minimal qiymatlari 12 foizga oshirildi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va viloyat Kengashlariga 0,5 gacha kamaytiruvchi koeffitsiyent belgilash vakolati saqlanib qoldi.

Umumiy stavka 1,5 foiz, pasaytirilgan stavka esa 0,6 foiz miqdorida qoldirildi.

Jismoniy shaxslarning mol-mulk solig'i:

Soliq stavkalari o'rtacha 12 foizga oshirildi.

Yashash uchun mo'ljallanmagan mol-mulk soliqlari yuridik shaxslar uchun belgilangan eng kam qiymat asosida hisoblanadi.

2024-yilda jismoniy shaxslar uchun soliq summasining 2023-yilga nisbatan 1,3 baravardan ortiq oshishiga cheklov o'rnatildi. Ushbu mexanizm 2018-yildan buyon soliqqa tortishning kadastr qiymati asosida keskin o'sishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida qo'llanilmoqda.

Yer solig'i yo'nalishida:

Qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlar uchun 2023-yildagi bazaviy stavkalar 12 foizga oshirildi.

Qishloq xo'jalik yerlariga nisbatan 0,95 foizlik stavka va hisoblash tartibi o'zgarishsiz qoldi.

Mahalliy hokimiyatlar bazaviy stavkalar asosida koeffitsiyentlar yordamida yakuniy miqdorlarni belgilash huquqini saqlab qoldi.

Qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlar uchun 0,4 miqdoridagi pasaytiruvchi koeffitsiyent saqlanib qoldi.

Bundan tashqari, 2024-yilda jismoniy shaxslarning mazkur yer uchastkalari bo'yicha soliq summasi 2023-yildagidan 1,3 baravardan ortiq bo'lmasligi belgilandi.

Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq:

Qishloq xo'jalik yerlarini sug'orish hamda baliq yetishtirishda ishlatiladigan suv hajmiga 100 so'mlik stavka o'rnatildi. Sanoat, elektr energiyasi va kommunal xizmatlar uchun suv solig'i 30 foizga oshirildi. Hisoblash va to'lash tartibi o'zgarishsiz saqlanib, qishloq xo'jalik korxonalari soliqni ikki muddatda - 1-oktabrgacha 70 foizini, 15-dekabrgacha esa qolgan qismini to'laydi.

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq:

Ushbu soliq stavkalari sement ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan ohaktoshdan tashqari o'rtacha 12 foizga oshirildi. Ichki ishlab chiqaruvchilar raqobatbardoshligini ta'minlash maqsadida, sement ishlab chiqarishga ishlatiladigan ohaktoshning 1 tonnasi uchun soliq 6000 so'm qilib belgilandi. Budjet jarayonini mavjud qonunchilik asosida, budjet ijrosini belgilangan parametrlar doirasida ijro etish, budjetdan mablag' bilan ta'minlashni takomillashtirish hamda mablag'lardan samarali va maqsadli foydalanish, budjet intizomini ta'minlash budjet tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

1-jadvaldan 2024-yil uchun O'zbekiston Respublikasi Konsolidatsiyalashgan budjetining jamlanma parametrlari ko'rishimiz mumkin.

2024-yil davomida davlat byudjeti daromadlari barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'ldi. Yillik daromad hajmi 274,4 trln so'mni tashkil etib, bu ko'rsatkich 1-chorakdagi daromadlardan qariyb 5 baravar yuqori.

- Bevosita soliqlar (90,8 trln so'm) - eng yirik manba bo'lib, umumiy daromadlarning 33% ini tashkil etgan. Ularning asosiy qismi foyda solig'i hisobiga shakllangan (52,6 trln so'm).

- Bilvosita soliqlar (88,3 trln so'm) tarkibida QQSning ulushi eng katta (59,3 trln so'm) bo'lib, aksiz solig'i va bojxona bojidan ham sezilarli tushumlar olingan.

**Konsolidatsiyalashgan budget daromadlari ijrosi*
(2024-yil holatiga ko'ra, mlrd. so'mda)**

Ko'rsatkichlar	2024-yil 1-chorak	2024-yil 1-yarim yillik	2024-yil 9 oylik	2024-yil yillik
Jami daromadlar	52 620,6	120 989,7	174 423	274 423
1. Bevosita soliqlar	18 770,7	40 314,3	64 099	90 833
Foyda solig'i	10 431,5	22 031,0	36 578	52 620
Aylanmadan olinadigan soliq	594,3	1 350,4	2 106	2 829
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i	7 744,9	16 932,8	25 414	35 384
2. Bilvosita soliqlar	18 193,0	40 004,0	62 324	88 341
Qo'shilgan qiymat solig'i (QQS)	12 267,0	26 683,3	41 847	59 280
Aksiz solig'i	3 729,8	8 613,9	13 517	19 060
Bojxona boji	2 196,2	4 700,7	6 960	10 001
3. Resurs to'lovlari va mulk soliqlari	8 317,3	17 155,7	26 478	36 363
Mol-mulk solig'i	1 718,0	3 524,9	5 153	6 805
Yer solig'i	1 853,4	4 022,1	6 016	8 216
Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq	4 506,4	9 183,0	14 687	20 170
Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq	239,5	425,7	623	1 173
4. Boshqa daromadlar	7 339,6	23 515,8	40 745	58 886

*Iqtisodiyot va moliya vazirligining rasmiy veb-sayti ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan tayyorlandi.

- Resurs va mulk soliqlari 36,3 trln so'mni tashkil etgan bo'lib, bu sektor resurslardan foydalanish samaradorligini aks ettiradi.

- Boshqa daromadlar esa 58,9 trln so'mni tashkil etib, bu soliqdan tashqari manbalarning nisbatan yuqori ulushini ko'rsatadi.

Umuman olganda, 2024-yil byudjet daromadlari tarkibida solikli daromadlar ustuvor bo'lib, ularning ichida foyda va QQS asosiy o'rinni egallaydi. Bu esa soliqqa oid islohotlarning byudjet barqarorligiga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi

Xulosa. 2020-2024-yillarda O'zbekiston Respublikasida soliq siyosatini takomillashtirish va soliq ma'muriyatchiligini soddalashtirish yo'nalishida amalga oshirilgan chora-tadbirlar davlat byudjeti daromadlarining barqaror o'sishiga xizmat qildi. Ushbu davrda soliq yukining adolatli taqsimlanishi, soliqqa tortish bazasining kengayishi hamda fiskal barqarorlikni ta'minlash asosiy maqsad qilib olindi. 2024-yilda foyda solig'i, jismoniy shaxslar daromad solig'i, aylanmadan olinadigan soliq, aksiz solig'i, qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) va resurs soliqlari bo'yicha bir qator o'zgarishlar joriy etildi.

Ayrim soliqlar bo'yicha stavkalar saqlab qolinib, soliq to'lovchilarga qulayliklar yaratildi. Shu bilan birga, ba'zi imtiyozlarning bekor qilinishi, QQS bo'yicha "nol" stavkaning ayrim tarmoqlarda tugatilishi va aksiz soliqlarining indeksatsiya qilinishi

byudjetga tushumlar hajmini oshirdi. Resurs soliqlari, mol-mulk va yer soliqlari bo'yicha stavkalar o'rtacha 12 foizga indeksatsiya qilinishi esa hududiy byudjetlar daromad bazasini mustahkamladi.

Bundan tashqari, soliq majburiyatlari bo'yicha da'vo qilish muddatining qisqartirilishi, utilizatsiya yig'imining joriy etilishi hamda shakarli va energetik ichimliklarga aksiz solig'ining kiritilishi byudjetga yangi daromad manbalarini shakllantirdi. Mazkur o'zgarishlar natijasida soliq tizimi yanada shaffof, barqaror va soddalashtirilgan shaklga ega bo'lib, fiskal siyosatning samaradorligi oshdi.

Umuman olganda, 2024-yilda amalga oshirilgan soliq siyosati islohotlari davlat byudjeti daromadlari hajmini barqarorlashtirish, iqtisodiyot tarmoqlarida soliqqa tortish bazasini kengaytirish hamda tadbirkorlik subyektlari uchun teng shart-sharoitlar yaratish orqali mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Aliyev B. (2022). O'zbekiston soliq tizimidagi islohotlar va ularning natijalarini baholash. Iqtisod va moliya jurnali. №3(41). B. 45-57.
2. Rahimov M. (2023). Soliq siyosatining iqtisodiy o'sishga ta'siri: O'zbekistontajribasi. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. №2. B. 78-86.
3. Kabulov F., Saidov R. (2023). O'zbekistonda soliq ma'murchiligini takomillashtirish: muammolar va yechimlar. Moliya jurnali. №4. B. 112-124.
4. Nurmuhamedova L. (2021). O'zbekistonda soliq islohotlarining iqtisodiy o'sishga ta'siri. Iqtisod va ta'lim. №6. B. 89-97.
5. International Monetary Fund. (2024). Uzbekistan: selected issues, IMF Country Report. Washington D.C. P. №24. P. 113.
6. Черник Д. (2022). Налоговая система и инвестиционная активность: теория и практика. Финансы. №4. С. 34-42.
7. Yahyoev Q.A. (2003). Soliqqa tortish nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: Fan va texnologiyalar markazi. B. 40
8. Vahobov A.V., Jo'raev A.S. (2009). Soliqlar va soliqqa tortish. Toshkent: Sharq. B. 53
9. Шадурская М.М., Смородина Е.А., Бакунова Т.В. (2019). Налоги и налогообложение: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. Екатеринбург: С. 207
10. Майбуров И.А. (2007). Налоги и налогообложение: учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по специальностям. М.: Юнити-Дана. С. 655
11. Дементева Н.М. (1689). налоговая политика государства. https://nsuem.ru/science/publications/science_notes/issue.php?ELEMENT_ID
12. Карп М.В. (2001) Налоговый менеджмент: Учебник для ВУЗов. М.: Юнити-Дана. С. 39
13. Аронов А.В., Кашин В.А. (2007). Налоги и налогообложение: учебное пособие. М.: Магистр. С. 99-100.
14. Ситникова О.В. (2012). Совершенствование налогообложения крупнейших консолидированных налогоплательщиков. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидат экономических наук. Москва.